

BRIZOLETAS: O ESTUDO DO PROGRAMA ARQUITETÔNICO ESCOLAR NO RIO GRANDE DO SUL NOS ANOS 1960

AGUIAR, MARIANA M.
Mestranda PPGAU-UFBA
marianaaguiar@ufba.br

Resumo. O presente artigo se trata de uma pesquisa em andamento, que tem por objetivo analisar questões acerca do contexto das escolas construídas no Rio Grande do Sul, durante o Governo de Leonel de Moura Brizola (1959-1963). De forma mais específica, o trabalho trata de expor as políticas públicas do Estado, com ênfase naquelas que dizem respeito ao âmbito educacional, a fim de assinalar como estas se relacionam com a produção das populares brizoletas. A partir da aproximação existente até o momento com as edificações das escolas, através de estudos como os de Claudemir Quadros (2002) e Marques (2012), percebe-se que as edificações geralmente eram construídas próximas às estradas, eram consideradas "modernas, amplas e confortáveis [...] se tornando marcos assinalados na paisagem e no tempo" (Revista do Ensino nº 76, p 15 apud QUADROS, 2001). De acordo com Marques (2012), as construções possuíam tipologia pavilhonar, sendo realizadas algumas vezes em alvenaria, outras em madeira, de acordo com a disponibilidade de materiais e mão de obra qualificada de cada região - nesse ponto notam-se características de regionalismos. Além, dos aspectos formais, é possível identificar questões ideológicas relacionadas às causas do modernismo, fazendo um paralelo, seria o que Kopp (1990) define como uma arquitetura que leva em consideração o contexto econômico, social e político, trazendo nas produções arquitetônicas a crença nas virtudes pedagógicas como forma de transformar a sociedade. Dito isso, enquanto método, se faz necessário uma aproximação a partir de referenciais teóricos que versem sobre a relação entre arquitetura e política. A partir das breves revisões teóricas, intenciona-se analisar alguns dos aspectos formais das construções, através um viés analítico-histórico, que transita entre aspectos políticos e arquitetônicos.

Palavras chaves. Arquitetura e política; Arquitetura escolar; Brizola; Movimento moderno; Brizoletas;

INTRODUÇÃO

A produção arquitetônica das escolas construídas entre os anos de 1959 e 1963 no Rio Grande do Sul, derivadas do programa educacional do governo de Leonel de Moura Brizola, conhecidas popularmente como escolinhas do Brizola ou brizoletas, se consolidaram como objeto de estudo a partir do interesse de entender as relações entre suas arquiteturas e seus contextos, os quais se mostram reveladores de cenários até então pouco explorados.

De forma sintética, as questões educacionais em âmbito nacional durante o final do século XIX e início do século XX, passaram por transformações derivadas da industrialização e modernização da sociedade (QUADROS, 2002). Mesmo com mudanças pedagógicas ocorridas a partir de 1930, em meados de 1950 o cenário educacional era considerado precário, resultado de negligência estatal. Com o objetivo de apresentar soluções para o problema, Brizola elencou a educação como uma das principais preocupações de seu governo, elaborando políticas para reverter a situação, as quais culminaram na materialização de diversas escolas no território rio-grandense.

Com isso, se estabelece como objetivo entender de forma crítica a relação entre o contexto histórico e político do Governo Brizola no Rio Grande do Sul (1959-1963) e as brizoletas. Para isso, se faz necessário um breve panorama sobre o estado à época, assim como uma definição do que foi o programa educacional proposto. Além disso, com intuito de firmar um referencial teórico para embasar as análises propostas ao longo da pesquisa, são apontadas duas dimensões de discussão. A primeira diz respeito às relações entre o poder, a política e a arquitetura, enquanto a segunda versa sobre a aproximação das edificações com a arquitetura moderna.

ABORDAGENS E PERCURSO METODOLÓGICO

Inicialmente, para entender como a arquitetura pode ser política, Picon (2020) nos traz as duas formas mais usuais de se enxergar essa relação. Na primeira visão, as edificações orientam o comportamento humano, e até mesmo forçam esse, de formas que podem ser consideradas políticas, como exemplo, tem-se o Panóptico de Jeremy Bentham. O segundo panorama diz respeito à arquitetura que reforça a ordem política existente, demonstrando isso através dos seus princípios compositivos e uso de ornamentos. Exemplificado, o autor cita o caso do Palácio de Versalhes, que através de sua organização espacial, bem como por meio de sua decoração que glorificava os feitos do rei, serviu de maneira concreta à monarquia absolutista francesa (PICON, 2020, p. 277). Após essa apresentação, Picon indica a existência de formas mais complexas e ambíguas, de compreender essas relações. Partindo desse pressuposto, duas novas abordagens são desenvolvidas: a primeira é a *Actor-Network Theory*, a abordagem trata a política de uma forma ampliada, para além das instituições governamentais, partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais, considerando como uma relação mais global. A segunda teoria estabelecida, nomeada de *Aggregate approach*, desenvolve uma visão em que a relação entre arquitetura e política envolve diferentes agentes, mas também coloca a arquitetura dentro de uma rede de fatores mais complexa, contribuindo assim, para a produção política. Importante ressaltar que ambas as teorias acabam por colocar a dimensão artística em segundo plano. Por fim, Picon fornece uma compreensão que abrange a materialidade da arquitetura. Nessa abordagem, os aspectos simbólicos e as sensações dos ambientes físicos, incitadas no encontro com as pessoas, são considerados pontos importantes. Contudo, o autor não afirma a existência de uma relação direta entre a arquitetura e agendas políticas preexistentes, afirmando assim que a arquitetura colabora a tornar relações humanas significativas. (PICON, 2020).

Outra abordagem teórica sobre o assunto é a de Minkenberg (2014). O autor propõe uma inversão das perspectivas comumente abordadas, onde se estabelece também, uma relação multifacetada, onde a arquitetura é parte da constituição política e não uma simples coadjuvante. Ou seja, reflete não apenas as intenções dos criadores, sendo eles arquitetos, construtores ou políticos, mas também constitui uma realidade política. A partir disso, as edificações públicas, e até mesmo espaços urbanos, seriam expressões materiais desse poder político e sua forma, manipulados de acordo com interesses políticos (MINKENBERG, 2014, p.3).

A partir das teorias apresentadas aqui, elabora-se uma visão construída a partir da interação de alguns pontos. Uma questão concernente às abordagens teóricas mencionadas, refere-se ao conceito de política (ou poder político). Esse sempre teve uma associação a um Estado coerente, unitário e determinante, mas vem sendo questionado com o passar dos anos. A partir disso, o conceito de poder político se amplia, sendo considerado também multifacetado e ambíguo, saindo da esfera de governo e abrangendo outros agentes e atores. Entretanto, no que diz respeito ao objeto de pesquisa, a análise se limita ao governo instituído, representado pela figura de Leonel Brizola, mas se compreende esse de uma forma mais global, analisando em paralelo suas políticas educacionais e referências pedagógicas, as quais interferem e delimitam suas políticas governamentais.

No tocante a arquitetura, apesar de se entender que as construções se relacionam com as ideologias dominantes, parte-se do pressuposto que tal relação entre a arquitetura e política é mais complexa do que apenas uma sendo o reflexo da outra. Ou seja, a arquitetura contribui de forma ativa para essa rede, colaborando para a produção e constituição da política, através de suas formas, usos e atores envolvidos nesses processos.

Outro aspecto que contribuiu para a construção da base teórica, diz respeito à aproximação dessas edificações com o modernismo. Tal recorte foi elencado devido ao período de construção das escolas, bem como alguns de seus princípios e aspectos formais, que se

alinham com proposições do movimento moderno. Além disso, a partir dos estudos de Anatole Kopp (1990), é possível entender a relação do moderno enquanto causa, e não somente como um estilo. Em seu livro, o autor faz uma crítica ao fato da corrente arquitetônica em questão ter abandonado suas ideologias no decorrer dos anos. Kopp, menciona como a arquitetura moderna nasceu como forma de resposta a uma situação histórica, que não há como, e nem deve, ser negligenciada - o moderno tinha objetivos sociais e ligados às necessidades humanitárias do períodos, vide exemplo das habitações sociais, sendo não somente um momento da arquitetura, mas sim "uma tomada de posição permanente fundada em princípios e métodos estabelecidos em relação aos problemas de sua época e apoiados no desenvolvimento científico e técnico" (KOPP, 1990, p. 253). Nesse contexto de ideologias progressistas do entre guerras, têm-se as tentativas de revolução cultural, iniciadas na URSS, onde as novas arquiteturas, pensadas de formas diferentes, seriam contribuidoras para uma nova cultura de modo de vida.

A partir do elaborado por Kopp (1990), se estabelece questionamentos: as construções das escolas, assim como o plano de governo estão relacionadas com a ideia de mudar a vida da população através de uma nova linhagem pedagógica? Se sim, como essas edificações, com traços modernistas em suas formas e ideologias representam essa tentativa?

ANTECEDENTES HISTÓRICOS E PEDAGÓGICOS

Para que seja possível apresentar o tema proposto, se faz necessária uma apresentação sobre quem foi a figura política por trás do governo do RS no período em questão. Leonel de Moura Brizola (1922-2004), era formado em engenharia civil e foi um político trabalhista brasileiro. Durante seus anos de atuação, foi eleito governador do Rio Grande do Sul (1959 - 1963) e do Rio de Janeiro (1991 - 1994), além disso, também teve mandatos como prefeito da cidade de Porto Alegre (1956 - 1958), assim como de deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul.

No que se refere à história mais recente do Rio Grande do Sul, no final do século XIX, o estado passou por transformações que contribuíram para densificar sua economia. A região possuía uma economia restrita e baseada na atividade pastoril e charqueadora, com relações arcaicas e sem espaço para atividades profissionais relacionadas ao técnico (SILVA, 2015, p. 33). A partir da proclamação da república, o estado passou por uma transição de poder que modificou sua hierarquia social. Nesse âmbito, a economia colonial-camponesa, fortalecida a partir do processo de imigração, ganhou destaque (SILVA, 2015, p. 33 - 36). No mesmo período, a educação também passou por mudanças derivadas desse contexto de urbanização e industrialização - se fazia necessário modernizar a sociedade, o que implicava em transformações nos meios de produção. Portanto, as escolas desempenharam um papel importante como ferramenta de remodelação "para as novas potencialidades das formas de organização de trabalho" (SILVA, 2015, p. 126).

A partir da Revolução de 1930 com a caracterização de um novo tipo de estado, que de acordo com Fausto (1994), o poder começou a se concentrar em uma elite industrial, composta por técnicos diplomados, jovens políticos e militares, configurando o apresentado pela historiografia como uma "política heterogênea" - importante ressaltar aqui o caráter autoritário estabelecido ao longo da Era Vargas. De acordo com Silva (2015), o Estado Novo foi um período de crescimento na industrialização do Brasil, trazendo um Estado forte, que durante o governo provisório buscava satisfazer as exigências ligadas à economia, questões trabalhistas, sociais, educacionais e voltadas à saúde.

Diante desta realidade, começaram a surgir movimentos que tinham como objetivo a democratização do ensino, implicados também pela modernização econômica e cultural. No que diz respeito a educação brasileira à época, Anísio Teixeira (1956) resalta as mazelas do sistema centralizador, que transformou a educação uma atividade rigorosamente

controlada por leis: " (...) educação do brasileiro, que é um processo de cultura individual, como seria o processo do seu crescimento biológico, passou a ser um processo formal, de mero cumprimento de certas condições externas, que se comprova mediante documentação adequada", enfatizando assim, a importância de uma organização autônoma para as escolas, onde cada caso pudesse ser tratado com singularidade, a fim de formar indivíduos ativos na sociedade. Nesse período de mudanças, O Manifesto dos Pioneiros¹ teve grande influência - novas questões metodológicas e pedagógicas foram apresentadas, no intuito de "civilizar" a população. Esse mesmo movimento foi reapresentado no ano de 1959, sob justificativa de nova convocação, defendendo uma escola laica, universal, a partir de princípios republicanos, que se relacionava com a ideia desenvolvimentista do Estado (SILVA, 2015, p. 132). Nessa época, o Inep, no comando de Anísio Teixeira (entre os anos de 1952 - 1964), torna-se um órgão conhecido por suas execuções de campanhas educacionais, estabelecendo assim uma visão pedagógica, que diz respeito a uma ideia progressista, relacionada às ciências sociais, revolução industrial, planejamento estratégico, troca de conhecimentos e intercâmbio de recursos humanos (BASTOS; QUADROS; ESQUINSANI, 2006).

Nesse âmbito marcado pelas ideologias populistas², o governo Brizola desempenhou um papel importante, não só no estado, mas também do Brasil. Sua gestão enfrentou um contexto social, político e econômico conturbado, consolidado na década de 1950, derivado do apresentado até então; o estado estava imerso em uma profunda crise econômica, o que gerou tensões entre os setores dominantes e classes populares urbanas (BIELSCHOWSKY, 2000, apud SILVA, 2015, p. 16). Durante o período de seu mandato como governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola elencou o plano educacional como uma das prioridades de seu governo. Ademais, Brizola foi um ponto importante na política, com feitos marcantes principalmente em questões trabalhistas, agrárias e educacionais.

PROGRAMA EDUCACIONAL DO GOVERNO BRIZOLA

Apesar das modernizações educacionais que estavam ocorrendo desde 1930 e principalmente na década de 1950, o país se encontrava em um contexto educacional precário, com altos índices de analfabetismo, evasão e repetência, um magistério de pouca qualidade, além de insuficientes prédios escolares, e essa realidade não era diferente no estado do Rio Grande do Sul (QUADROS, 2002). Essas características eram marcadas pela negligência estatal, derivadas de um sistema educacional oligárquico que, como dito por Fernando de Azevedo (1957), não educava, apenas instruía.

Assim, com o intuito de reverter o quadro de déficit educacional, logo no início do mandato de Brizola, a Secretaria de educação e cultura foi reestruturada, criando 3 diferentes superintendências: ensino primário; ensino médio; ensino técnico (QUADROS, 2001, p. 2), para que fosse possível implementar o plano de escolarização proposto. A partir disso, foi originado o "Plano Emergencial de Expansão do Ensino Primário", em 1959, inicialmente chamado de "Plano das 2 mil", devido à meta do programa de construção de 2 mil escolas em 2 anos. Para que isso se concretizasse, foram criados órgãos como a SEDEP (Programa de expansão Descentralizada do Ensino Primário), responsável pelo gerenciamento do programa, e CEPE (Comissão Estadual de Prédios Escolares), que atuava como meio de cooperação entre a Secretaria de Educação e Cultura e a de Obras Públicas. Além disso,

¹O Manifesto dos Pioneiros foi um movimento, lançado em 1932, com o objetivo de propor princípios para a reforma do sistema educacional brasileiro. Em suma, o manifesto visava propor um sistema completo, que atenderia as necessidades de uma sociedade que acabava de ingressar na era técnica e industrial. Junto a isso, o documento propunha a democratização da educação, como instrumento de libertação. (CPDOC | FGV, 2009).

²De acordo com Francisco Weffort, a definição de que populismo é "(...) a exaltação do poder público; é o próprio Estado colocando-se através do líder, em contato direto com os indivíduos reunidos na massa" (WEFFORT, 1989, P. 28). No contexto brasileiro, tem-se nomes como Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Miguel Arraes e Leonel Brizola.

outras das políticas implementadas foram: contratação de professores; cedência de professores; bolsas de estudos.

De acordo com Marques, (2012, p. 115), para o desenvolvimento dos modelos arquitetônicos, inicialmente foi proposto um concurso, onde os arquitetos Celso Carneiro e Edgard Bittencourt venceram, contudo o projeto de protótipo foi abandonado e substituído pelo sistema de edificações gerenciado pela CEPE, que se consolidou através da sistematização de 7 diferentes planos, conforme apresentado na tabela abaixo (QUADROS, 2002). Esses funcionavam a partir de uma colaboração entre o estado e os municípios, que ocorria pela SEDEP, ou seja, as cidades informavam suas demandas de prédios ao estado, que por sua vez, viabilizam financeiramente as construções, através das funções da CEPE, que tinha como encargo planejar, projetar, executar, reparar e conservar as edificações das escolas. De acordo com Quadros (2001), até 1961, 147 municípios solicitaram a construção de 4110 escolas, com 5447 salas e até dezembro do mesmo ano, 2711 escolas haviam sido construídas.

PLANO	DESCRIÇÃO
Prédio Piloto	Seis prédios escolares construídos em Porto Alegre - RS, destinados a substituição e melhoria de edificações existentes;
Plano A	Unidades completas, construídos nas sedes dos municípios ou distritos, de madeira ou alvenaria, contendo de duas a oito salas e dependências para administração, banheiros e pátios cobertos;
Plano B	Unidades escolares geralmente em madeira e contendo de duas a quatro salas, administração e depósito. Nos locais com facilidade para captação de água, era prevista a construção de um anexo em alvenaria para instalações sanitárias. Eram localizadas em zonas rurais ou de pequena densidade populacional ou serviam de anexo;
Plano Especial	Edificações em alvenaria e concreto, contendo até 17 salas, auditório, pavilhão para atividades físicas e dependências necessárias para administração. Essas eram geralmente destinadas a ensino médio e escolas técnicas;
Retomadas	Conclusão de obras iniciadas anteriormente;
Plano F	Plano semelhante ao programa arquitetônico que o Plano A apresentava, divergindo na materialidade - esses eram em alvenaria - e continham moradia para professores. Eram edificações com financiamento de 18 meses e vinculados à construtora Toigo S.A;
Plano FM	Possui a mesma lógica da anterior, com alteração na materialidade - madeira - e eram vinculados a construtora Azmus Ltda;
Ampliações	Ampliações a prédios existentes seguindo a padronização das demais escolas.

Figura 1 - Tabela descritiva dos diferentes tipos construtivos das escolas. Quadros (2002)

Figura 2 - Escola Ijuí. Fonte: Quadros (2002, p.60)

Figura 3 - Grupo escolar em Santo Ângelo. Fonte: (2002, p.58)

As edificações geralmente eram construídas próximas às estradas, com os acessos principais voltados para as mesmas. Eram consideradas “modernas, amplas e confortáveis [...] se tornando marcos assinalados na paisagem e no tempo” (*Revista do Ensino* nº 76, p 15 apud QUADROS, 2001 p.5). De acordo com Marques (2012) as construções possuíam tipologia pavilhonar, sendo realizadas algumas vezes em concreto e alvenaria, outras em madeira, de acordo com a disponibilidade de materiais e mão de obra qualificada de cada local. As distinções entre as edificações ocorriam igualmente em questões volumétricas, não só devido à demanda de alunos em cada local, mas também decorrentes dos diferentes contextos de implantação. Essas poderiam ir de pequenas escolas com planos laterais inclinados e entrada marcada por muxarabis (MATTOS, 2020) - em exemplo disso, tem-se a Escola Estadual de Ensino Fundamental João Batista de La Salle, datada de 1959 Localizada na cidade de Erechim, RS - até edificações maiores, em alvenaria e compreendendo até 17 salas de aula. A partir do afirmado, entende-se que as escolas eram vistas como:

“ (...) a expressão simbólica da ação estatal, da civilização, da modernização, projetando o seu exemplo e influência geral sobre toda a sociedade, como um edifício estrategicamente situado e dotado de uma inteligência invisível que informaria culturalmente o meio humano-social que o rodeia” (QUADROS, 2002, p. 64).

Figura 4 e 5: Escola Estadual de Ensino Fundamental João Batista de La Salle em Erechim. Fonte: Autora (2022)

Figura 6: Perspectiva interna da E. E. E. F. João Batista de La Salle, datada do final da década de 1960 e início de 1970 Fonte: Arquivo da E. E. E. F. João Batista La Salle (2022)

Figura 7: Perspectiva atual da E. E. E. F. João Batista de La Salle, mostrando as mudanças ocorridas. Fonte: Autora (2022)

CONCLUSÕES

A partir do exposto até então, levantam-se alguns questionamentos, ainda em meios de investigação: quais são as soluções arquitetônicas adotadas? Existe de fato uma intenção de conexão entre o plano educacional e os programas arquitetônicos? Existem contradições entre as pedagogias adotadas e os espaços físicos das escolas? Se sim, quais?

Através das ideologias pedagógicas propostas por Anísio Teixeira, é possível estabelecer um paralelo com as ideias do programa educacional idealizado pelo governo Brizola; nesse sentido, entende-se a tentativa de combater um sistema educacional centralizado através da construção de edificações em pequenas cidades interioranas do estado, viabilizadas através de demandas identificadas pelos governantes locais. Com a análise do plano de lema "nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul", fica notável a intenção de proporcionar uma mudança da sociedade através da educação, contudo, essa intenção é corroborada através da arquitetura das escolas? Quando os olhares são direcionados ao exposto por Kopp (1990) com relação a arquitetura moderna, a produção dessa teria um objetivo social, representado através de seus princípios estéticos, tipológicos e construtivos. Dito isso, se levanta a hipótese que tais princípios existam nas brizoletas, em exemplo tem-se a racionalização das construções, sua tipologia pavilhonar com circulação marcada, características estéticas relacionadas à modernidade e até mesmo questões ligadas à um regionalismo - utilização e técnicas construtivas locais. Entretanto, devido ao grande número

de edificações construídas, nota-se a existência de diferentes resultados, como exposto aqui nas imagens apresentadas.

Em conclusão, busca-se no decorrer da pesquisa tentar esclarecer, através de exemplares específicos das escolas, se existe de fato uma relação que se fomenta mutuamente, entre política (especialmente as políticas educacionais) e soluções arquitetônicas, levando em consideração suas especificidades e a existência de uma possível política educacional que pretende estimular a democracia, adotando princípios de educação pública e universal, de qualidade.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Fernando. **O manifesto dos pioneiros da educação nova**. Revista Brasiliense, São Paulo, n. 15, p. 8-28, jan./fev. 1958.

BASTOS, Maria Helena Câmara; QUADROS, Claudemir de; ESQUINSANI, Rosimar Serena Siqueira. Luzes e Sombras de um Projeto: programa de reconstrução educacional de Anísio teixeira no Rio Grande do Sul (1952-1964). In: Araújo, Marta Maria de; BRZEZINSKI, Iria (org.). **Anísio Teixeira na direção do INEP: programa para a reconstrução da nação brasileira (1952-1964)**. Brasília - DF: Inep/Mec, 2006. Cap. 1. p. 13-50.

CPDOC | FGV, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova | CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. CPDOC. Acesso em: 18 jun. 2022. (<http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/manifesto-dos-pioneiros-da-educacao-nova>).

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. 12. ed. São Paulo: Edusp, 1994. Cap. 7 e 8. p. 329-442.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo SP, Nobel, 1990.

MARQUES, Sergio Moacir. Fayet, Araújo e Moojen. **Arquitetura moderna brasileira no sul: 1950/1970**. 2012. 746 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

MATTOS, Melissa Laus. **Ecos da Modernidade no Alto Uruguai Gaúcho: o caso de Erechim**. 2020. 455 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

MINKENBERG, Michael. **Power and Architecture: the construction of capitals and the politics of space**. Nova Iorque: Berghahn, 2014.

PICON, Antonie. Architecture, Materiality, and Politics: sensations, symbols, situations, and decors chapter. In: BELL, Duncan; ZACKA, Bernardo. **Political Theory and Architecture**. Nova Iorque: Bloomsbury Academic, 2020. Cap. 14. p. 277-309.

QUADROS, Claudemir. **As Brizoletas Cobrindo o Rio Grande: a educação pública no Rio Grande do Sul durante o governo de Leonel brizola (1959-1963): nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2002. 113 p.

QUADROS, Claudemir. **Brizoletas: a ação do governo de Leonel Brizola na educação pública do rio grande do sul (1959-1963)**. Teias, Rio de Janeiro, v. 3, p. 1-12, jan. 2001.

SILVA, Marco Antônio Medeiros da. **A Última Revolução: o governo de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, 1959-1963**. 2015. 208 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

TEIXEIRA, Anísio. Administração pública brasileira e a educação. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**. Rio de Janeiro, v. 25, n.63, p.3-23, 1956. Disponível em: <http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/admpublica.html>. Acesso em 03 jun. 2022

TOMAZ, P. C. **A preservação do patrimônio cultural e sua trajetória no Brasil**. Fênix (UFU. Online), v. 07, p. 02, 2010.